

qo'llashga, jumldan ta'lim jarayoni ehtiyojlariga mos keladigan ko'p vazifali raqamli ta'lim resurslarini tahlil qilish va amalda qo'llash innovatsion faoliyatiga tayyor bo'lishi kerak.

Hozirgi sharoitda aynan maktabgacha va boshlang'ich sinflarda ta'limning keyingi bosqichlarida AKTga boy ta'lim muhitida yanada rivojlantiriladigan bilimlarning poydevori qo'yiladi. Amaldagi boshlang'ich umumiy ta'limning davlat ta'lim standartida asosiy o'quv dasturini o'zlashtirish natijalariga quyidagi talablar qo'yiladi: o'quv predmetining kommunikativ, biluv vazifalari va texnologiyalariga muvofiq ravishda axborotni qidirish (ma'lumot manbalariva Internetning ochiq ta'lim makonida), yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish, tashkil etish, uzatish va talqin qilishning turli xil usullardan foydalanish; shu jumladan klaviatura yordamida matnni kiritish, tasvir, tovush, o'lchanadigan kattaliklarni raqamli shaklda qayd qilish, o'z chiqishini tayyorlash va audio, video, grafika yordamida chiqish qila olish. Shu munosabat bilan boshlang'ich sinfo'qituvchisining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirish masalasi dolzarb masala hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim tizimida yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta'limga oid muammolarni hal qilish, ta'lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko'paytirish kiradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'limdagi o'rni va rolini anglash zarurati maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi va didaktikasi sohalaridagi zamonaviy tadqiqotlarda o'z aksini topishi kerak. Hozirgi kunda maktabgacha va boshlang'ich ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarni qo'llash muammolari kelgusida rivojlanish strategiyasini va unga yo'naltirilgan yo'nalishni tanlash bilan bog'liq izlanishlarga sabab bo'ladi. Kelajakda raqobatdosh ta'lim va tadqiqot modeliga o'tish uchun raqamli transformatsiya dasturi allaqachon ishlab chiqilishi kerakligi aniq.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimimizdagi o'rni beqiyos bo'lib, bunda o'quvchi va talabalarimizning fanni o'zlashtira olishi emas, balki ular bir vaqtning o'zida qanday o'qiyotganini, fanni qanday o'rganayotganini, vazifalarga qiziqishi, o'z darajasidagi muammolarga fikr bildirishlarini kuzatish mumkin. Buning natijasida o'quvchilarning o'zlari mustaqil o'rganishi, shaxsiy o'rganishga moslashishi va o'zini ustida ishlashi kabi qobiliyatlarini rivojlanadi.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ

Э.М.Мухторов

БухДУПИ ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари, психол.ф.н.,доцент.

Мамлакатимизнинг иқтисодиёти ва жамиятдаги туб ўзгаришлар, “Инсон кадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири мактабгача таълим тизимида таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш этиб белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон [Фармонининг](#) 39-мақсадида мактабгача таълим тизимида таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш, мактабгача таълим тизими ходимларининг профессионал тайёргарлиги ва маҳоратини ошириб боришнинг такомиллаштирилган тизимини жорий этиш, мактабгача таълим-тарбия жараёнларини илмий асосланган ёндашувлар асосида такомиллаштириш каби вазибалар белгиланган. Шу нуқтаи назардан мактабгача таълим тизимини ривожлантиришнинг қуйидаги стратегик вазибаларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

А). Мактабгача таълим тизимини ривожлантиришнинг назарий-метадологик асосларини ишлаб чиқиш.

Бунда:

- мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш;
- боланинг ривожланиши ва унинг умумий бошланғич таълимга тайёрлигини комплекс баҳолашнинг янги механизмларини ишлаб чиқиш;
- мактабгача таълим ташкилотлари учун ўқув-методик, дидактик материаллар ва бадий адабиётларни халқаро тажрибаларга таянган ҳолда замонавий талаблар асосида модернизациялаш;
- мактабгача таълимнинг муқобил шакллари учун янги ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиш;

- “Илк қадам” давлат ўқув дастурининг натижаларини мониторинг қилиш ва такомиллаштириб бориш;
- тарбияланувчиларнинг яқка тартибдаги иш дафтарлари, тарқатма ва санок материаллари мазмуни ва дизайнни замонавий талаблар асосида ишлаб чиқиш;
- жисмоний ёки руҳий ҳолатида ўзгаришлари бўлган болалар учун инклюзив таълимни жорий этиш, уларнинг изчил ижтимоийлашуви ва мактабгача таълим тизими интеграциялашувида кўмаклашадиган яқка тартибдаги мослаштирилган дастурлар ишлаб чиқиш;
- мактабгача таълимда болаларни ривожлантирувчи инновацион технологиялари ва модулларини ишлаб чиқиш, мактабгача ва бошланғич таълим изчиллигининг таъминлаш;
- машғулотлар давомийлигининг энг мақбул вақтини ва уларнинг кетма-кетлигини аниқлаш мақсадида ўқув режалари ва таълим дастурларини оптималлаштириш;
- мактабгача ёшдаги болаларнинг бадиий-эстетик ва мусиқий тарбия ҳамда таълим даражасини ошириш, эрта ёшдан бошлаб STEAM таълим дастурларини жорий этиш;
- боланинг келгусида ўзини-ўзи муваффақиятчи намоён қилиши учун ижтимоий-эмоционал кўникмаларни ривожлантириш.

Б). Мактабгача таълим тизимини ахборотлаштириш.

Бунда:

- Мактабгача таълим тизимида ягона ахборот майдонини яратиш;
- мактабгача ёшдаги болаларни ривожлантиришда ахборот-таълим соҳасида илғор халқаро тажрибани ўрганиш;
- мактабгача таълим соҳасида дастурий воситалар, ахборот маълумотлар базалари, мультимедиа маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва уларни мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятида қўллаш;
- мактабгача таълимни бошқаришнинг ахборот тизимини (EMIS) янада такомиллаштириш ва ривожлантириш, маълумотларни киритиш ва тезкор алмашиш учун мобил иловаларни яратиш;
- ўқув ва ўқув-методик адабиётларнинг янги авлодини тайёрлаш ва рақамли таълим ресурслари, масофали таълим бериш технологияларини жорий этиш;
- мактабгача ёшдаги болаларни ривожлантириш йўналишида илмий тадқиқотлар олиб бориш, илғор илмий ишланмалар ва технологияларни мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятига интеграция қилиш;
- мактабгача таълим тизими ходимларининг инновацион ахборот-коммуникация ва педагогика технологиялари соҳасидаги билимлари ва малакасини ошириш, инновацион таълим муҳитини ташкил қилиш.

В). Мактабгача таълим тизимида кадрлар малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш.

Бунда:

- халқаро талабларга жавоб берадиган ягона таълим тизимини яратиш;
- таълим ва амалиётни интеграциялаштирган ҳолда халқаро таълим стандартлари, ўқув-методик режа ва дастурлар, интерактив ва муаммоли-вазиятли ўқитиш усулларини жорий этиш;
- мактабгача таълим тизими ходимларига қўйиладиган малака талабларини янада такомиллаштириш, уларнинг фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини ҳамда педагог ходимларнинг касбий стандартини ишлаб чиқиш;
- таълим жараёнига хорижий мутахассисларни жалб қилиш йўли билан мактабгача таълим соҳасида кадрлар малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш;
- мактабгача таълим тизими ходимларининг хориждаги етакчи университетларда, илмий марказларда ва бошқа таълим ташкилотларида стажировка ўташини ташкил қилиш;
- мактабгача таълим тизими ходимларининг касбий компетенцияларни узлуксиз ривожлантириш орқали уларда рақобат муҳитини таъминлаш.

Адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон [Фармони](#).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312-сон [қарори](#).

3. Дошкольная педагогика. под ред. В. И. Ядешко, Ф. А. Сохина. М. : Просвещение.
4. Бодрова Е. В, Давыдов В. В, Петровский В. А, Стеркина Р. Б. Опыт построения психолого-педагогической концепции дошкольного воспитания.

БЎЛАЖАК ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

**Абдуллаева Барно Сайфутдиновна –
Низомий номидаги Тошкент давлат
педагогика университети
Илмий ишлар ва инновациялар
бўйича проректори**

Мамлакатимизда мустақиллик кўлга киритилган кунданок баркамол авлодни шакллантириш масаласини ҳал қилиш давлат сиёсати даражасигача кўтарилди. Бу борада 2020 йил 27-сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни ва у асосида Ўзбекистон Республика

Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини такомиллаштиришга оид кўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884 сонли қарори, 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6108 сонли қарори, қолаверса, кўплаб меъёрий ҳужжатлар бошланғич таълимни ташкил этиш ва унинг мазмунини замонавий тараққиёт талаблари асосида эканлиги таъкидланмоқда. Бунда шубҳасиз, замонавий бошланғич таълим учун илмий методологик жиҳатдан истиқболли йўналишни модернизация қилишдир ва шу асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларни замонавий ва рақобатбардош қилиб қасбий фаолиятга тайёрлашдан иборатдир. Бунга сабаб бошланғич таълим узлуксиз таълимнинг пойдеворидир, қолаверса, бошланғич таълимнинг асосий мақсади ўқувчилардаги саводхонлик асослари ва ҳисоблаш тафаккури ҳақидаги билим ва кўникмани шакллантириш, олган билимларни ҳаётда қўллай олиши ҳамда бу орқали қатор шахсий сифатларни оширишдан иборатдир.

Ҳозирги кунда анъанавий ўқитиш ўрнини саводхонлик, компетенция ва шахсий сифатларни шакллантиришга қаратилган инновацион ёндашувлар эгалламоқда. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларнинг эгаллаган билими, кўникма ва малакаларини мунтазам назорат қилиш, уларнинг олаётган билимларидаги бўшлиқларни ўз вақтида тўлдириб бориш, иқтидорли ўқувчилардаги интеллектуал салоҳиятнинг мунтазам ривожланиши учун шарт-шароит яратиш, мавзулаштирилган мантикий топшириқлар тизимини ишлаб чиқиш ва бу топшириқларни ўқувчиларнинг қийналмасдан ўзлаштириб олишига, уларнинг илмий дунёқарашини, амалий тафаккурини кенгайтириш, мустақил ва ижодий фикрлашини, мантикий мушоҳада юритишини ўстириш каби қатор вазифаларни қамраб олишига эътибор қаратилиши зарур. Булар эса ўз навбатида халқаро баҳолаш тизимига доир PISA ва TIMSS топшириқларини ечишда тайёргарлик вазифаларини ўтайди. Қолаверса, ҳар бир математика фанига доир ўқув-тарбия жараёнида инновацион педагогик технологиялардан ҳамда педагогика фанининг илғор ютуқларидан мунтазам фойдаланиш, яъни, таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологиялар элементлари, мультимедиаларни олиб кириш, улардан самарали фойдаланиш, ўқитувчиларнинг ота-оналар билан ҳамкорликда фаолият юритишини йўлга қўйиш, бошланғич синф ўқитувчиларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакаларини мунтазам ошириб боришда инновацион методлардан фойдаланиш каби вазифалар долзарб тус олмақда. Таълимга доир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам бошланғич синфлар учун ўқитувчиларни тайёрлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилади. Юқоридаги қатор ижобий томонларни таҳлил қилар эканмиз, бугунги кун бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари замон талабларига жавоб бериши ва рақобатбардош ёшларни тарбиялаш учун назарий ва амалий билиш фаолиятини такомиллаштириш усулларини ишлаб чиқиш ва методик базани такомиллаштириш лозим. Шу ўринда президентимизнинг “Бир нарсани яхши тушуниш керак. Ҳозирги шароит, муҳит ва имконият 30-40 йил олдинги даврдан умуман бошқача. Шунинг учун ўқитиш методикаси ҳам, дарслик ҳам, педагогларнинг ёндашуви ҳам замонга мос равишда тубдан ўзгариши керак¹”,- деган фикрларни келтиришни жоиз деб билдик. Таълим жараёнини ўзгартириш, тубдан янгилаш учун,

¹ 2022-йилнинг 28-январдаги Президент Шавкат Мирзиёев раислигида мактаб таълимини ривожлантириш масалалари юзасидан видеоселектор нутқидан.